

OSCAR NIEMEYER E DARCY RIBEIRO: DA UNB À UENF EM TRINTA ANOS ¹

GODOI, FABRÍCIO R. S.²

Universidade de São Paulo

fabricio.godoi@usp.br

RESUMO.

A parceria entre o antropólogo, educador e universitário Darcy Ribeiro com o arquiteto Oscar Niemeyer foi extremamente frutífera, gerando símbolos incontestáveis das três maiores cidades do Brasil – o Sambódromo no Rio de Janeiro; o Memorial da América Latina em São Paulo e a Universidade de Brasília (UnB). Nos anos 1980, com a reorganização da democracia, Darcy Ribeiro é eleito vice-governador de Leonel Brizola no Rio de Janeiro. Lá implantam um novo modelo democrático de corte desenvolvimentista, lastreado em um programa educacional muito amplo. Apesar do sucesso, na eleição seguinte a oposição vence. Após quatro anos de um governo venal, Brizola retorna, tendo como mote a retomada dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) e a criação de uma universidade (Universidade Estadual Norte Fluminense, UENF). Darcy assumiria a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Tanto no programa educacional dos dois governos brizolistas, como na nova universidade, a parceria com Niemeyer é revivida. O arquiteto adotou soluções na UnB de modo criativo, bastante livre, ao reunir unidades acadêmicas em um único (e enorme) edifício, alterar eixos do plano original de Lucio Costa, sempre rapidamente e com a confiança do contratante (então Reitor). O resultado é o atual “Campus Darcy Ribeiro”, constituído de edifícios implantados em meio a uma gleba de grandes dimensões, próxima da cidade, porém a ela pouco conectada. Na UENF, quase trinta anos depois, novamente Oscar Niemeyer se aproxima da industrialização na construção, com o uso dos elementos construtivos dos CIEPs para construir os edifícios principais em uma gleba que abrigaria a maior parte da nova universidade. Mas, dessa vez, a solução seria mista: além da gleba, a universidade também ocuparia edifícios históricos situados em áreas centrais da cidade. Esse artigo dará mais ênfase a essa experiência, cujas relações entre a política e a arquitetura resultante tem presença escassa na literatura.

Palavras-chave: ARQUITETURA MODERNA, TERRITÓRIOS UNIVERSITÁRIOS, RELAÇÃO POLÍTICA - ARQUITETURA

1. A IDEALIZAÇÃO DA UENF

Para o planejamento do território da UnB, a parceria entre Darcy Ribeiro e Oscar Niemeyer teve a adesão de outros personagens estelares, cada qual no seu campo: Anísio Teixeira e Lucio Costa. Nessa experiência se concretizou mais do que uma instituição universitária, o que já seria louvável. A ideia era criar a universidade necessária, que vinculasse ciência, ensino e extensão para servir ao projeto desenvolvimentista democrático de país, de caráter essencialmente popular, que vigeu até 1964. As ações tomadas pelos personagens iluminados nesse trabalho foram profundamente efetivas. Porém o curso da história os afastou da ainda recente UnB, impondo-os o exílio, a morte ou um certo ostracismo. Trinta anos depois os dois personagens se reuniram para criar a Universidade Estadual Norte Fluminense (UENF), atual “Universidade Estadual Norte-Fluminense Darcy Ribeiro”, que foi apelidada por Darcy Ribeiro de “a universidade do terceiro milênio”. Autorizada a funcionar em 1990 e efetivamente criada em 1991, cumprindo a constituição estadual, a idealização da Universidade coube a Darcy Ribeiro, então Secretário Especial de Cultura e primeiro chanceler da instituição. Foi fundada como uma instituição de pesquisa, experimentação e formação de cientistas e tecnólogos, com o compromisso de dominar, cultivar e difundir as ciências e as tecnologias requeridas para o desenvolvimento regional e nacional. Nasceu como a primeira universidade brasileira a contar com a totalidade de docentes com o grau de doutorado.

As bases conceituais da “Universidade do Terceiro Milênio” eram uma versão contextualizada e renovada da proposta apresentada por Darcy Ribeiro em “*La Universidad Nueva*”, de 1973, que por sua vez já era uma versão posterior e mais sofisticada dos conceitos presentes em “*La Universidad Latinoamericana*”, de 1968 – ela própria uma versão mais ampla e criteriosa do “Plano Orientador da Universidade de Brasília”, de 1961. As diferentes propostas sempre resvalaram na implantação física das instituições. Darcy Ribeiro prezava por ter arquitetos em suas equipes (Godoi, 2024).

A nova universidade pretendia, também, ser um veículo de desenvolvimento do interior do Estado, a partir de sua sede em Campos dos Goytacazes. Para cumprir essas missões, funcionaria como uma instituição menos acadêmica e mais engajada no cotidiano, com um corpo docente enxuto. O seu projeto pedagógico-institucional seguia os passos fundadores da Universidade de Brasília e, também, da Universidade de Campinas, com formações iniciais em cursos tronco, a partir dos quais derivariam os cursos profissionais e os cursos de bacharelado – que, para os alunos mais brilhantes poderiam ser realizados simultaneamente com o mestrado. As carreiras profissionais poderiam ser cursadas em paralelo com atividades em ofício, tanto na universidade como em empresas da região. Além disso, a universidade contaria com um programa inovador de educação à distância para pessoas maduras que não tiveram a oportunidade de prosseguir ou concluir estudos superiores na idade convencional (Mauricio, 2018, p. 39).

O documento régio da UENF também recebeu o nome de Plano Orientador; no entanto, este difere do congênere da UnB quanto à organização estrutural da instituição. Na UnB, a formação básica ficava a cargo dos institutos centrais, que também ofereciam a possibilidade de formação completa e pós-graduação. Já a formação profissional ficaria a cargo, principalmente, das faculdades; enquanto a extensão, a relação com a

comunidade e os serviços de apoio eram geridos por órgãos complementares. Na UENF, o arranjo seria estruturado a partir de um conjunto de centros integrados de ciência ou centros de experimentação tecnológica, organizados por grandes áreas do saber. Os serviços de apoio se situariam nos centros complementares e haveria também um parque de alta tecnologia. Os cursos de graduação não estariam vinculados a essa estrutura, mas a decanatos, que distribuiriam as atividades entre os diferentes centros. Os centros integrados seriam Ciências da Matéria, Ciências da Vida e Ciências do Homem; enquanto os centros de experimentação compreenderiam Geofísica, Agrária e Educacional. O parque de alta tecnologia incluiria modelos de fazenda, incubadora de empresas, banco de germoplasmas, palmarum brasileiro e o horto (Ribeiro, 1993, p. 44). Além disso, a universidade incorporou ou agregou espaços culturais e de extensão na cidade de Campos dos Goytacazes e nos arredores.

O processo de conformação da UENF partiu, portanto, de uma etapa inicial que consistia em “envolver os vários segmentos do mundo acadêmico e científico para discutir em seminários a proposta de uma universidade nova, moderna, necessária e impulsionadora do desenvolvimento autônomo das nações latino-americanas” (Lobo, 2011). Em outras palavras, os fundamentos ideológicos, as ideias basais, as diretrizes de implantação de cada uma dessas universidades conduziam a uma certa planificação, que, por sua vez, permitiria a criação de uma característica própria do lugar. Da ideia à prática, chega-se ao possível, efetivamente realizado. “Essa expectativa do possível entendida como utopia (utopia: topos, lugar; o lugar que irá ocupar), daí sua intenção de ‘propor utopias desvairadas’” (Lobo, 2011).

2. A IMPLANTAÇÃO DA UENF

A rigor, o plano orientador incorporava um plano físico, que organizava o território e alguns dos locais a ocupar nas outras cidades, bem como o espaço rural para o Núcleo de Experimentação Agrária (Ribeiro, 1993, p. 19). O projeto arquitetônico ficou a cargo de Oscar Niemeyer (figura 4), que propôs um arranjo espacial com certas semelhanças ao projeto da Universidade de Campinas (Unicamp) (Castilho, 1998), com prédios dispostos radialmente a partir de um centro (figuras 1 e 2). Nesse centro estaria o bloco de convivência, enquanto na Unicamp estão os institutos básicos. Desde o princípio, a arquitetura previa a utilização de elementos pré-moldados, aproveitando a experiência dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) e resgatando a prática difundida na construção da UnB. Os blocos radiais foram derivações do projeto padrão CIEP. A adequação do projeto foi concertada diretamente entre Darcy Ribeiro e Oscar Niemeyer, avançando ao longo do período de obras – como evidenciam as cartas trocadas no período (a título de exemplo, ver figura 5). O arranjo inicial, de 1992, era composto por volumes circulares dispostos radialmente a partir de um centro, os quais abrigariam a maioria dos laboratórios, salas de aula e áreas funcionais ligadas ao ensino e pesquisa. Na versão readequada, em 1993, com a criação dos edifícios principais de maior escala – que a rigor era um projeto novo, constituído com as mesmas peças estruturais dos CIEPs –, a implantação radial ficou mais evidente, embora o caráter concêntrico tenha se reduzido (figura 3). Por conta dessa adequação

ganham o apelido de “CIEPões”. Resulta que o programa foi distribuído em uma quantidade menor de edifícios, configurando, portanto, mais uma coincidência entre a UENF e a UnB.

Na implantação, a UnB apresentava um modelo que se aproxima das cidades universitárias, produção típica do período. Portanto, mais próximo dos exemplares norte-americanos (o “campus” em meio à natureza, afastado das distrações urbanas) do que os similares europeus (das “cidades universitárias”, ou seja, cidades que se caracterizavam por abrigar os edifícios universitários).³

Figura 1: croqui da implantação da UENF, projeto original de 1992, provável autoria de Oscar Niemeyer. © Créditos: Acervo FUNDAR.

Figura 2: implantação da UENF, 1992. © Créditos: Acervo FUNDAR

Figura 3: versão adequada por Oscar Niemeyer para abrigar os blocos radiais em “CIEPões”, 1993. © Créditos: Acervo FUNDAR.

Figura 3: versão adequada por Oscar Niemeyer para abrigar os blocos radiais em "CIEPões", 1993. © Créditos: Acervo FUNDAR.

Figura 4: carimbo do projeto executivo dos "CIEPões", 1993. © Créditos: Acervo FUNDAR.

Figura 5: correspondência de Oscar Niemeyer para Darcy Ribeiro, (parcial). © Créditos: Acervo FUNDAR.

Uma característica de planejamento que permite novas inferências sobre a UENF, em situação bastante diversa da UnB, é a sua relação com a cidade. O campus, embora construído especificamente para abrigar os edifícios universitários, é integrado ao tecido urbano. As unidades que se situam em outras cidades (Itaperuna, Itaocara e Pádua) também estão inseridas na trama urbana ou próximas a ela, sem se fecharem em um território exclusivista. Essa diretriz era uma determinação do Plano Orientador, que definia um padrão de ocupação totalmente inserido nas cidades. Segundo Darcy Ribeiro, “sua utilização teria a vantagem superior de permitir que a Universidade atue como uma força de ativação social e de vitalização cultural da vida urbana na região” (Ribeiro, 1993, p. 17), uma abordagem que efetivamente estava na contramão das experiências de destaque realizadas no país em período moderno, principalmente após os contratos com o USAID (anos 1960 a 1980), que reuniam a totalidade da instituição universitária em áreas apartadas da cidade (Rodrigues, 2011). Além disso, vários espaços culturais seriam agregados à UENF, ocupando edifícios de interesse patrimonial artístico ou histórico.

Três edifícios, em particular, tiveram a integração com a Universidade frustrada ou de pouco sucesso, a despeito do enorme potencial, tanto patrimonial quanto histórico. O primeiro deles, o Solar da Baronesa, foi a sede de uma fazenda situada a poucos quilômetros do centro de Campos. Era propriedade da Academia Brasileira de Letras (ABL), que o cedeu à UENF. O projeto de restauro foi elaborado (na documentação acervada não há informação quanto à autoria), mas jamais realizado na íntegra. A edificação encontra-se hoje em mau estado, ocupado pelo Instituto de Ciências Políticas (figuras 6 e 7).

O segundo edifício é o Solar dos Jesuítas ou Solar do Colégio, que abrigara décadas antes um colégio de padres. Localizado nos arredores da cidade, o edifício encontrava-se em avançado estado de degradação, quando Darcy Ribeiro envidou esforços para ali instalar a Escola Brasileira de Cinema e Televisão (EBCT), que seria vinculada à UENF. Conseguiu um estudo preliminar de restauro desenvolvido por Glauco Campello (figuras 8 e 9) e, como Senador da República, procurou mobilizar os órgãos federais para a causa. Com o apoio de Irene Ferraz, o estudo preliminar foi aprofundado com um projeto de restauro de José Zanine Caldas e projetos complementares da Promon Engenharia (não foi possível confirmar se os projetos foram concluídos). No entanto, Darcy Ribeiro não conseguiu ter sucesso em seu intento de inaugurar a Escola. O edifício, então posse da Prefeitura Municipal, foi efetivamente cedido para a Universidade, mas somente anos depois foi finalmente restaurado, com projeto de Dina Lerner, Marcos Bittencourt, Nazih Ahmed, Antônio Carlos Guimarães e o cubano Oscar Ruiz de la Tejera. Posteriormente, a universidade repassou o imóvel ao Arquivo Público Municipal, que o ocupa até hoje.

Alguns anos depois, em 1998, foi fundada no Rio de Janeiro a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, sem vínculo com a UENF, a partir da iniciativa de cineastas e interessados, inspirados por essa tentativa de “fazimento” do Senador.

Figuras 6 e 7: levantamento arquitetônico do Solar da Baronesa, 1994. © Créditos: Acervo FUNDAR.

Figuras 8 e 9: imagem e levantamento do Solar do Colégio, 1994. © Créditos: Acervo FUNDAR.

Figuras 10 e 11: imagem e proposta de adequação física do Centro Cultural da UENF, 1993. © Créditos: Acervo FUNDAR.

O terceiro edifício é o Centro Cultural da UENF, atualmente denominado “Casa de Cultura Villa Maria”, cujo projeto de restauro e adequação física foi realizado pela equipe técnica da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal (conforme documentação no acervo FUNDAR, figuras 10 e 11). A cessão do imóvel para a Universidade se deu por doação dos antigos proprietários, que deixaram em testamento o imóvel para a primeira universidade que se estabelecesse na cidade. Trata-se de um edifício eclético, de ótimo padrão construtivo, em sítio privilegiado e com acentuado valor histórico, porém sem significado arquitetônico excepcional.

3. UMA INTERPRETAÇÃO

A realização física da Universidade também foi rápida, assim como em Brasília – esta já cuidadosamente registrada (Schlee, 2014). Os recursos para sua viabilização foram igualmente reservados desde seu estabelecimento jurídico, o que possibilitou a construção imediata de muitos dos espaços, a partir do plano físico de Oscar Niemeyer, realizado de modo expedito. Embora ainda recente, mas já em funcionamento, Darcy Ribeiro criticou alguns elementos implantados a partir do Plano que ele mesmo redigira. Primeiramente, apontou que a administração universitária estava dividida em “dois corpos: uma fundação administrativa, para funções burocráticas e a universidade propriamente, sob regência de uma reitoria autônoma”. O que ocorreu foi que a fundação, criada para servir, terminou por sobrepujar a reitoria, arbitrariamente, na opinião de seu primeiro chanceler (Nepomuceno, 2009, p. 85). A segunda crítica recaiu sobre a possibilidade então aventada de privatização – ou de uma possível exceção com relação ao controle público estatal – da fundação administradora (Nepomuceno, 2009, p. 89). As críticas surtiram efeito: medidas corretivas foram adotadas, e a vida universitária prosseguiu sem tais interferências. Aliás, os riscos nos dias atuais são similares e a tensão (e a luta) permanecem.

No aspecto pedagógico e institucional, pode-se considerar que a UENF representa um avanço em relação ao projeto da UnB, ou mesmo quando comparada ao preconizado em “A Universidade Necessária”. Quando Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro debatiam o modelo a ser adotado para Brasília, trinta anos antes, o pedagogo defendia a ideia de criar uma instituição com foco no quarto grau (pós-graduação) e totalmente fundamentada em pesquisa (Teixeira, 1989). No entanto, foi concretizada a ideia do antropólogo, que era a de criar uma instituição mais ampla, que abrangesse todos os campos do saber. Já na UENF, desde o princípio a ideia foi centralizar o projeto acadêmico na pesquisa, contemplando tanto o terceiro quanto o quarto graus.

Quanto ao planejamento físico, é sintomático observar que Darcy Ribeiro repete as estratégias de trinta anos antes, ao criar a UnB. Convoca o mesmo arquiteto (Oscar Niemeyer, desta vez apenas como projetista e não como docente) e estabelece o mesmo *modus operandi*: construir rapidamente com técnicas pré-fabricadas que permitissem repetição e, preferencialmente, tipologias construtivas modulares e flexíveis. No documento organizador (o Plano Orientador) estabelece diretrizes para um arranjo espacial que mimetiza a organização institucional. A adequação do projeto dos CIEPs para os “CIEPões” foi um direcionamento dado pelo contratante e aceito pelo projetista. Contudo, também traz novidades: a inserção da universidade entremeada à cidade, tanto pela implantação do “campus” justaposto à trama urbana, como pela ocupação de imóveis pré-existentes, além da vinculação entre a recuperação do patrimônio histórico e arquitetônico, justamente pelo uso efetivo desses edifícios.

A liderança de Darcy Ribeiro na concretização da UENF demonstra cabalmente sua postura de mobilizador da arquitetura, de programador e de orientador quanto a estética e o projeto (Godoi, 2024). Sem dispensar, é claro, seu papel de intelectual idealizador e de administrador comprometido, que politicamente amealhou os recursos para entregar a obra (figura 12).

Finalmente, esse afã realizador e mobilizador de Darcy Ribeiro gerou outro projeto para a UENF, que infelizmente não foi concretizado. Lelé instalaria na universidade uma nova fábrica de equipamentos urbanos em argamassa urbana, em parceria com a Rede Sarah. Mas a idealização não passou de um plano, que jamais seria concretizado.

Figura 12: carta de José Carlos Sussekind para Darcy Ribeiro, 1994. © Créditos: Acervo FUNDAR.

Para além de rememorar ou lançar luzes sobre os episódios históricos que originaram as duas importantes instituições e, também, extrapolando a análise puramente arquitetônica ou urbanística dos edifícios e dos territórios por ela ocupados, estudar a relação entre Darcy Ribeiro e Oscar Niemeyer é evidenciar que havia um projeto de país possível, socialmente aceito e politicamente viável. Projeto este que chegou a ser implantado, para ser interrompido (em 1964) ou vencido (em 1992), pelo projeto neoliberal. Mas sementes ficaram e ambas as universidades, hoje, cumprem importante papel para o desenvolvimento do país e o fortalecimento da ciência nacional. O planejamento territorial e as experimentações arquitetônicas se alinhavam com o contexto temporal e político, além de serem parte do planejamento econômico desses governos. Mas, ainda assim, estudá-las pode ser mais do que efetuar registros históricos, sejam analíticos ou críticos. Podem também ser estudos de casos que inspirem novas iniciativas, as quais o país e a América Latina ainda demandam.

NOTAS

¹ Este artigo é derivado da pesquisa de doutorado do autor. O texto apresentado é uma versão modificada daquele apresentado na Tese. Os documentos consultados estão arquivados no acervo da Fundação Darcy Ribeiro (FUNDAR).

² Arquiteto e urbanista, mestre e doutor pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU-USP).

³ Os territórios universitários organizados em forma de campus, no Brasil e América Latina, ganharam o nome de "cidades universitárias". A UnB, como exceção, sempre usou o termo "campus", o que denota a importância de Anísio Teixeira, que tinha como referência principal as universidades norte-americanas (e a Columbia University em particular, implantada em gleba de grandes dimensões em Upper Manhattan, contígua à trama urbana no fim dos anos 1920, quando Teixeira completou seu mestrado).

REFERÊNCIAS

- Castilho, Fausto. O conceito de universidade no projeto da Unicamp. Campinas: Edunicamp, 2008.
- Godoi, Fabrício RS. Darcy Ribeiro e a arquitetura. Tese de Doutorado. IAU-USP, 2024.
- Maurício, Lúcia V (org). Darcy Ribeiro: Educação como prioridade. Rio de Janeiro, Global, 2018.
- Rodrigues, Luiz AF. Universidade e a fantasia moderna: a falácia de um modelo espacial único. Niterói: EduFF, 2001.
- Universidade de Brasília. Plano Orientador da Universidade de Brasília. Brasília: Editora UnB, 1962.
- Nepomuceno, Eric (org.). Darcy Ribeiro: Crônicas Brasileiras. Rio de Janeiro: Desiderata, 2009.
- Ribeiro, Darcy. La universidad latinoamericana. Montevideo: Centro Editor de America Latina y Departamento de Publicaciones de la UdelaR, 1968.
- Ribeiro, Darcy. A Universidade Necessária. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1969
- Ribeiro, Darcy. Plano orientador da Universidade Estadual Norte Fluminense. Rio de Janeiro: UENF, 1993.
- LOBO, Yolanda L. The anthropologist and the architect: Darcy Ribeiro and Oscar Niemeyer and the construction and modernization projects of universities of „poor people“. In: Anais. 33 International Conference for History of Education, 2011, San Luis Potosí. State, education and society: new perspective on an old debate.
- UENF. Institucional. Acesso em 09 set. 2025. <https://uenf.br/portal/institucional/sobre-a-uenf/>
- Schlee, Andrey et al. Registro arquitetônico da Universidade de Brasília. Brasília: Editora UnB, 2014.
- Teixeira, Anísio. Ensino superior no Brasil: análise e interpretação de sua evolução até 1969. Rio de Janeiro, Editora FGV, 1989.